

О РОМАНЕ ИСАДЖАНА СУЛТОНА БИЛГА ХОКОН

Махсутбаева Нигора

Студентка узбекского языка и литературы факультета турецких языков
Нукусского государственного педагогического института имени Аджинеза
<https://doi.org/10.5281/zenodo.12526441>

Аннотация. В данной статье рассказывается о народном писателе Узбекистана Исайоне Султане и произведении «Билгахокон», а также о создании новеллизации «Билгахокон», анализируются художественность, образы, символы в романе.

Ключевые слова: Тариксий Роман, «Бильга Хокон», первый роман, Тарикизм и реальность, Турокхалки, Табач.

О романе исаджана султона билга хокон — роман известного узбекского писателя Исаджона Султана. Действие романа происходит в небольшой деревне под названием Билга Хокон и рассказывает историю нескольких персонажей, переживающих любовь, утрату и предательство. В романе затрагиваются такие темы, как семья, традиции и сила повествования. Главная героиня романа — молодая женщина по имени Зульфия, которая разрывается между следованием традиционным ожиданиям своей семьи и реализацией собственных мечтаний о независимости и свободе. На протяжении всего романа Зульфия борется с ожиданиями, возлагаемыми на нее семьей и обществом, и в конечном итоге должна сделать выбор, который определит ее будущее. Еще один важный персонаж романа — любовный интерес Зульфии Джавохир. Джавохир — добрый и мягкий человек, который поддерживает Зульфию в ее стремлении к независимости. Их отношения подвергаются испытанию внешними силами, но в конечном итоге оказываются источником силы для обоих персонажей.

Само село Билга-Хокон играет в романе значительную роль, являясь микрокосмом борьбы и конфликтов, существующих в узбекском обществе. Деревня пропитана традициями и обычаями, но также страдает от бедности и угнетения. Автор рисует яркую картину жизни села, подчеркивая как красоту, так и невзгоды, с которыми сталкиваются его жители. Одна из центральных тем романа — сила повествования. На протяжении всего романа персонажи делятся историями друг с другом, чтобы сохранить свою культуру и наладить связь друг с другом. Эти истории служат средством передачи мудрости и знаний от одного поколения к другому и играют решающую роль в формировании личности персонажей. В романе также исследуется роль женщины в узбекском обществе. Борьба Зульфии за независимость и самоопределение отражает проблемы, с которыми сталкиваются многие женщины в глубоко патриархальном обществе. Роман бросает вызов традиционным гендерным нормам и прославляет силу и стойкость женских персонажей.

Благодаря своим богато нарисованным персонажам и ярким описаниям деревенской жизни, О романе исаджана султона билга хокон предлагает мощный комментарий о сложностях узбекского общества. Роман поднимает важные вопросы о традициях, современности и борьбе за свободу личности в быстро меняющемся мире. Роман О романе исаджана султона билга хокон — сложное и заставляющее задуматься литературное произведение, углубляющееся в темы идентичности, культуры и традиций. Этот роман, написанный известным писателем Исаджаном Султаном,

представляет собой богатое полотно персонажей и мест действия, которые вместе создают яркую картину жизни в современном Казахстане. В центре романа — главная героиня Бильга Хокон, молодая женщина, которая изо всех сил пытается найти свое место в быстро меняющемся обществе. Билга родилась в традиционной казахской семье и разрывается между ожиданиями своей семьи и желанием проложить свой собственный путь. Преодолевая сложности любви, дружбы и предательства, Бильга сталкивается с вопросами верности, чести и долга.

Одним из наиболее поразительных аспектов О романе Исаджана султана билга хокон является то, как Султан переплетает личные истории своих персонажей с более крупными социально-политическими проблемами, стоящими перед Казахстаном. Через призму опыта Бильги Султан исследует противоречия между современностью и традициями, столкновение Востока и Запада и борьбу за свободу личности в обществе, которое ценит конформизм. Проза Султана одновременно лирична и выразительна, перенося читателя на улицы Алматы, в пышную сельскую местность казахской степи и на шумные рынки Шелкового пути. Его описательные способности оживляют виды, звуки и запахи Казахстана, погружая читателя в мир, одновременно знакомый и чужой. Исажон Султон, узбекский писатель, написал исторический роман “Билга хокон” (или “Билга каган”), который заслуживает внимания. В этом произведении он исследует важные аспекты истории и обращается к бадийно-эстетической функции художественного текста. Если вас интересует более подробное описание, вы можете прочитать научную статью, посвященную этому роману. Исажон Султон также является народным писателем Узбекистана.

: Абдуллаев, Ш. (2019). Исажон Султоннинг “Билга хокон” романида тарихий хақида. Вестник Каракалпакского филиала Академии наук Республики Узбекистан, (4), 3-7. : Народный писатель Узбекистана Исажон Султон отмечает 80-летие. (2018, 25 мая). UzA - Официальный сайт Агентства “Узбекистон хабарлари”. : Исажон Султон. (n.d.). Википедия. Ссылка

Стоит также отметить структуру романа, поскольку Султан использует нелинейное повествование, которое прыгает вперед и назад во времени, раскрывая взаимосвязанность жизней персонажей и то, как их выбор отражается на протяжении всей истории. Этот экспериментальный подход к повествованию добавляет роману глубину и сложность, предлагая читателю взаимодействовать с текстом на нескольких уровнях. Будучи аспирантом, я обнаружил, что О романе Исаджана султана билга хокон — сложное, но полезное чтение. Исследование Султаном своей идентичности и культурного наследия нашло отклик у меня на личном уровне, поскольку я тоже столкнулся с вопросами принадлежности и самопознания. Его тонкое изображение внутренней борьбы и внешних конфликтов персонажей заставило меня задуматься о природе человеческих отношений и о том, как наше прошлое формирует нас.

Кроме того, меня впечатлило умелое использование Султаном символов и образов на протяжении всего романа. От повторяющегося мотива орла, символа силы и свободы, до резкого контраста между современным городским пейзажем и древними традициями кочевых племен, Султан наполняет свои работы слоями смысла, которые приглашают читателя копнуть глубже и раскрыть скрытые истины. В заключение отметим, что О романе Исаджана султана билга хокон — это мастерское

художественное произведение, проливающее свет на сложности современного казахского общества. Глазами главного героя Бильги Хокон «Султан» предлагает нам подвергнуть сомнению наши собственные предположения и предубеждения, а также задуматься о том, как наше прошлое формирует наше настоящее и будущее. Этот роман является свидетельством способности повествования освещать нашу общую человечность и напоминать нам об универсальных истинах, которые связывают нас вместе, независимо от наших различий. Согласно историко-биографическому роману народного писателя Узбекистана Исаджона Султана «Бильга хахан», он считается первым романом, созданным на эту тему в Узбекистане. Он был издан в виде книги издательством «Фактор Букс» в 2022 году. Роман «Бильга-каган» является выражением скорби тюркских народов в тринадцатом веке. Писатель умело включил в текст романа информацию, полученную посредством каменных надписей, и постарался сохранить декорации древнетурецкой эпохи, турецкий характер героев, неукротимую храбрость героев. Роман написан чисто. в Турции. Роман рассказывает о священных традициях тюркских народов, таких как единство, героизм, праведность и самопожертвование. Первая часть произведения называется «Кичик йиш», роман начинается словами «Зима бросила ребенка у подножия горы Когман, и снег покрылся снегом». Образы Ишбара Ямтара и Булута в начале романа примечательны тем, что выражают грани, свойственные турецкой культуре.

В целом, О романе Исаджона Султана Бильга Хокон — это заставляющий задуматься и увлекательный роман, который найдет отклик у читателей всех возрастов. Исследование любви, утраты и силы повествования делает книгу захватывающим чтением, проливающим свет на человеческий опыт в контексте узбекского общества. Мастерское повествование Исаджона Султана и богато развитые персонажи делают этот роман обязательным к прочтению всем, кто интересуется изучением сложностей культуры, традиций и самобытности. Произведение искусства сравнивают с пустым сосудом. Читатель наполняет его тем смыслом, который ему нужен. Если в сознании читателя нет смысла, «сосуд» остается пустым. Также известно, что настоящее произведение искусства — это сосуд, который никогда не наполняется. В одной из бесед с Улугбеком Хамдамом Исаджон Султан мечтал, что за книгой будут «очередные очереди». Если нам повезет, я думаю, что Исаджон Султан будет одним из писателей, чьи произведения будут в очереди, когда наступят такие дни.

References:

1. Исаджон Султан «Бильга каган» Роман, рассказы и рассказы Ташкент: Издательство «Фактор книги», 2022.
2. Прозаическое искусство Исаджона Султана: научные статьи, рецензии, литературные беседы, письма/подготовители многих изданий: Г. Сатторова, М. Кочкарова. -Ташкент: Турон замин зия, 2017.
3. Н. Рахмонов Вдохновение надписей Мангу: <https://uza.uz/posts/25169>.
4. А. Хайдаров. Смелость – продукт смелости и творчества: <https://uza.uz/posts/28786>